

Sentidos de aprendizagem em História: disputas, encontros e possibilidades

Naicon de Souza Brinco¹
Doutorando em História Social no PPGHS/UERJ
Orientadora: Maria Aparecida Cabral

Introdução

No artigo em tela objetivamos explorar os sentidos de aprendizagem no ensino de História². Para isto, em um primeiro momento, apresentamos duas concepções deste conceito: a cognitivista e a com centralidade na linguagem. Em seguida, discutimos a aprendizagem no ensino de História em dois tópicos: (i) a aprendizagem histórica na Didática da História e (ii) aprendizagem em História, com centralidade da linguagem. Por fim, analisamos como estas perspectivas se movimentaram nas publicações da Revista História Hoje entre os anos de 2012 e 2023.

Entre os achados na nossa documentação identificamos três vertentes teóricas: (i) a Didática da História, que dialoga com o conceito de consciência histórica e a cognição histórica; (ii) a da Linguagem, que se aproxima dos estudos da aprendizagem sociocultural, humanista e dialógica; (iii) a da psicologia cognitiva, que mobiliza principalmente referenciais da Educação.

Concepções de aprendizagem

O que é aprender? Segundo Marta Lima, "o termo tem sido utilizado, de forma geral, para se referir aos processos de transformação do comportamento e capacidades humanas, que ampliam suas possibilidades de atuação e produção" (LIMA, 2019). Esta definição engloba uma complexidade de significados que se torna particularmente relevante quando refletida no contexto do ensino de História, na perspectiva de que os sentidos de aprender podem direcionar metodologias de ensino, currículos e projetos educacionais. Nesta seção apresentamos duas concepções de aprendizagem: a cognitivista e a com centralidade da linguagem.

Segundo indica Luria (2010, p. 27) os estudos da aprendizagem na linha da psicologia cognitiva, de forma geral, defendem que o aprender ocorre como processo interno dos sujeitos - processos mentais que podem ser analisados a partir dos conceitos de percepção, memória,

¹ Discente do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, ingresso no ano 2022, projeto: "Ensinar e aprender História em tempos de incerteza: o ensino remoto, a retomada presencial e o fenômeno da expansão da cibercultura na educação básica", sob orientação da Dr.^a Maria Aparecida Cabral.

² O presente texto decorre de uma pesquisa de doutorado em andamento.

atenção, fala, solução de problemas e atividades motoras. Não há exclusão da influência do meio, visto ser defendido por Piaget, um dos percussores do cognitivismo e do interacionismo, ser o indivíduo obra de si mesmo e da sociedade e haver estudo de métodos cooperativos no desenvolvimento intelectual. Porém as relações dos sujeitos com a cultura são abordadas de forma secundária (TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019). Ao discutir que o ensino se torna significativo quando o sujeito apoia uma nova descoberta em estruturas cognitivas pregressas, se contrapõe ao behaviorismo comportamental que se baseava no condicionamento e memorização (CARLINO, 2013). O cognitivismo se ramifica em diversas perspectivas com fronteiras flexíveis, que podem investigar os processos de aquisição de conhecimento (i) por uma ótica mais individual – sem desconsiderar a influência do meio ou (ii) por uma abordagem mais interacionista, mantendo a centralidade dos processos internos do indivíduo.

Ainda nesta concepção cognitivista, destacamos as ideias de Jerome Bruner e David Ausubel (LIMA, 2019) que convergem para uma perspectiva pedagógica centrada na aprendizagem significativa. Para Bruner (1997) há uma abordagem espiralada e contextualizada da aprendizagem, na qual o professor atua como guia na autodescoberta de conceitos pelos alunos. Ele propõe três formas de representação de informações: icônica, simbólica e enativa. Sua pedagogia se desdobra em três fases interconectadas: aquisição, transformação e avaliação. A aquisição envolve a introdução clara e acessível de conceitos fundamentais, seguida pela transformação, na qual os alunos exploram ativamente o conhecimento e o aplicam na prática, culminando na avaliação, onde os discentes refletem criticamente sobre o que aprenderam (BRUNER, 1997).

Por outro lado, Ausubel (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980) destaca a aprendizagem significativa, na qual novos conteúdos adquirem significado em relação às estruturas cognitivas preexistentes (subsunçores) dos aprendizes, sendo essencial conhecer o que o estudante já sabe para haver uma aprendizagem significativa. Os subsunçores funcionam como âncoras para novos aprendizados e podem entrar em interação com novas informações. O autor também discute os conceitos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora - processos nos quais o material significativo é relacionado e integrado com conhecimentos prévios, resultando no desenvolvimento de novos conhecimentos.

Uma outra concepção de aprendizagem põe na linguagem a centralidade, em que o aprender ocorre como um processo dialógico e criativo que envolve aspectos linguísticos e discursivos na produção de conhecimento. Se ramificam em diversas perspectivas. Entre os quais destacamos três autores: Vigotski, Bakhtin e Deleuze.

Segundo Caimi (2006) Vigotski em seus estudos, diferente de Piaget, toma a linguagem como objeto central. A aprendizagem, para este autor, é um processo social que ocorre por meio da interação entre o indivíduo e a cultura, sendo a linguagem um relevante mediador. Pois permite que os indivíduos compartilhem significados e construam conhecimento. Os conceitos genéricos apreendidos pelos jovens em suas vivências – mediada pela família e contexto social em que vivem- podem ser operados para aprendizagem de conceitos científicos por meio da linguagem. Em seus estudos, desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP): a distância entre o nível de desenvolvimento real – o indivíduo consegue fazer sozinho - e o nível de desenvolvimento potencial – o indivíduo pode fazer com a ajuda de alguém mais experiente. A aprendizagem acontece quando são superados desafios em tarefas que estão na ZDP (VIGOTSKI, 2008). Apesar da centralidade das interações sociais mediadas pela linguagem, é possível encontrar referência a este autor tanto por cognitivistas – por suas investigações no psiquismo – tanto pelos que centralizam a linguagem em suas pesquisas.

Para Bakhtin (BAKHTIN, 2006), a aprendizagem é um processo dialógico que ocorre por meio da interação entre os indivíduos e a cultura. No qual a linguagem desempenha um papel fundamental, pois é por meio dela que as pessoas compartilham seus conhecimentos e experiências, elaborando novos significados. Nesta perspectiva, conhecimento não é algo estático, mas está em constante transformação. Os sujeitos aprendem ao entrar em contato com diferentes vozes, negociando significados durante suas interações com o mundo. Bakhtin desenvolveu o conceito de heteroglossia, no qual a linguagem se torna um campo de tensão, com diversas vozes e perspectivas coexistindo (FARACO, 2009). Essa multiplicidade de vozes sociais é o contexto em que os sujeitos são constituídos e se constituem. A aprendizagem torna-se um processo transformador que afeta não apenas a aquisição cognitiva de conhecimento, mas também o desenvolvimento de novas formas de pensar e agir. Para a compreensão da realidade, e por meio dela, é possível estabelecer relações com o ambiente e todos os seres e objetos que compõe a paisagem (LIMA, 2020). A aprendizagem, seria, portanto, única a cada discente, porém, relacionada as interações da cultura escolar, familiar, de classe, midiática etc.

Para Deleuze e Guattari (1995a) processos cognitivos não dariam conta de criar possibilidades de mundo que não desejassem subalternidades, superioridades, poderes de aniquilação e fascismos. Nesta perspectiva, a aprendizagem não se limita a conhecer, sendo um processo de produção de subjetividades que atua na solução e na criação de problemas, de novos devires jamais concluídos, pois sempre poderá haver outras conexões e linhas de fuga que se expandem além das experiências cognitivas 0-1, no qual o discente estaria atento a aula ou não,

aprovado ou reprovado (KASTRUP, 2005). Nestas interações, os enunciados expressam em si os conteúdos semânticos e ideológicos ao serem construídos no interior de uma cultura, por ela afetados e a ela afetar - a partir de sua singularidade, num constante movimento de produção de subjetividades (GUATTARI; ROLNIK, 1996). O aprender ocorre pela repetição (imaginária) e, a partir desta, pela criação – modificando-a e utilizando as ferramentas possíveis, não só individualmente, mas também para o coletivo (DELEUZE, 2018).

Aprendizagens nas investigações no ensino de História

Nas pesquisas no ensino de História, existem diversas concepções de aprendizagem que se baseiam em distintos pressupostos epistemológicos. Abordaremos, a seguir, dois paradigmas acerca da aprendizagem que encontramos em nossa documentação: a da Didática da História e dos estudos da Linguagem.

A Didática da História se baseia na premissa de que a cognição inerente à racionalidade histórica é uma das condições fundamentais do pensamento humano, presente no cotidiano e constantemente ativa nas ações, intenções e interpretações do passado a partir do presente e formulação de perspectivas para o futuro (CERRI, 2001). Direciona seu foco para a reflexão sobre o aprendizado histórico e a compreensão do passado. Conforme Cerri (CERRI, 2018) destaca, busca explorar como os alunos se orientam no tempo, interpretam eventos históricos e aplicam esse conhecimento em suas vidas práticas. Essa perspectiva usa tanto análises quantitativas quanto qualitativas, na busca de compreender o processo de construção do conhecimento histórico, considerando a influência das representações individuais e sociais.

Nesta perspectiva de investigação, consideramos englobar (i) a tradição inglesa da Educação Histórica, que se consolidou entre os anos de 1960 e 1980 em meio a uma crise da disciplina com desenvolvimento do método de progressão de ideias baseadas na própria epistemologia da História, em que os processos cognitivos envolvidos no pensar historicamente ganham centralidade nas críticas à epistemologia piagetiana; e (ii) a tradição alemã, em que os estudos da consciência histórica ocorrem também em meio a uma crise da disciplina no pós segunda guerra mundial e um contexto histórico de ruptura na década de 1980, que culminaria com a queda do muro de Berlim. Portanto, diferente das pesquisas de aprendizagem da História baseadas na psicologia cognitiva, as investigações da Didática da História no Brasil têm como referencial a epistemologia da própria História (GERMINARI, 2011). Destaca-se o conceito de consciência histórica e suas tipologias na orientação da vida prática. A consciência histórica é conceituada por Rüsen como

o modo pelo qual a relação dinâmica entre experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida humana. (O termo “vida” designa, obviamente, mais do que o mero processo biológico, mas sempre também – no sentido mais amplo da expressão – um processo social). Para essa forma de consciência, é determinante a operação mental com a qual o homem articula, no processo de sua vida prática, a experiência do tempo com as intenções no tempo e estas com aquelas. Essa operação pode ser descrita como *orientação do agir (e do sofrer) humano no tempo*. Ela consiste na articulação de experiências e intenções com respeito ao tempo (poder-se-ia mesmo falar de tempo externo e tempo interno): o homem organiza as intenções determinantes de seu agir de maneira que elas não sejam levadas ao absurdo no decurso do tempo. [...] Esse trabalho é efetuado na forma de interpretações das experiências do tempo. Estas são interpretadas em função do que se tenciona para além das condições e circunstâncias da vida.

Pode-se descrever a operação mental com que a consciência histórica se constitui também como *constituição de sentido da experiência do tempo* (RÚSEN, 2001, p. 58,59).

Em outra perspectiva, há as abordagens em que a linguagem tem centralidade, e é nesta em que nos posicionamos. Segundo Certeau (2014), o *fazer cognitivo* não é suficiente para atos de reflexão interna ou de consciência de si pois a *performance* difere de competência, que envolve o contrato com o outro em uma rede de relações que fabricam bricolagens com a cultura dominante.

Bakhtin (2006) enfatiza a profunda relação da linguagem com as estruturas sociais, destacando como suas variações refletem o contexto sócio-histórico dos indivíduos. Nesta perspectiva, a compreensão histórica afeta, atravessa e refrata toda unidade da consciência constituída, não apenas o aspecto cognitivo na construção do conhecimento sobre um período histórico, mas também a interpretação dos signos presentes no cotidiano. Tais signos encontram na palavra sua manifestação e um suporte e são base das ideologias. Ao serem mobilizados em diálogos entre professores e alunos estão intrinsecamente vinculadas às experiências que ocupam uma sala de aula. Tentativas de congelá-los no tempo como constantes universais são vistas por Bakhtin (2006) como um interesse na manutenção de privilégios da classe dominante. Nesta perspectiva, a aprendizagem em História ocorre em estreita relação com o discurso interior que o aluno forma a partir das ideologias que permeiam suas experiências. No qual os encontros de uma aula podem reforçar ou questionar narrativas históricas únicas, ao refletir e refratar os signos em movimento.

Ao pensarmos a aprendizagem em História na perspectiva deleuziana, consideramos que aprender não se restringe ao saber, mas a uma imanência de possibilidades, nos quais os conceitos modificam-se de acordo com problemas (DELEUZE, 2018). De libertar-se das amarras do *eu* universalizador, normativo e centralizado em que aprender seja desprender e desprender-se, de pré-conceitos e de si, no exercício de invenção de ideias e não apenas

reprodução de respostas (SCHÉRER, 2005). Em que a imaginação é parte do processo por sua impressão qualitativa, que na memória reflete e reproduz experiências históricas com as singularidades do espaço/tempo originário de maneira reflexiva (DELEUZE, 2018). Ao dialogar com esta perspectiva Pereira e Giacomoni (2018) propõe a aprendizagem como sendo um estar aberto a novos encontros, no qual os discentes são afetados pelos signos que compõe o território por onde se movimentam - no processo de um aprender que se afasta da vida prática e da identidade, imergindo no não saber.

Exploramos diversas perspectivas teóricas sobre aprendizagem, desde o cognitivismo de Piaget, Ausubel e Bruner até as abordagens que enfatizam a centralidade da linguagem, como Vygotsky, Bakhtin e Deleuze. E pesquisas acerca da aprendizagem no ensino de História, passando pela cognição histórica discutida pela Didática da História e os estudos da Linguagem. Na seção seguinte, analisaremos as contribuições dos pesquisadores na Revista História Hoje entre os anos de 2012 e 2023 acerca da aprendizagem.

Produção da Revista História Hoje entre os anos de 2012 e 2023

Que lugar ocupa a aprendizagem nas pesquisas do ensino de História? Quais tensões e possibilidades estão sendo discutidas? Para responder essa questão direcionamos nosso olhar para a *Revista História Hoje*, publicada pela Associação Nacional de História – ANPUH. Em julho de 2011 o periódico foi reformulado de forma a compor sua temática com discussões centradas no ensino de História. As seções foram divididas em *Dossiê Temático* proposto por organizadores externos, *Falando de História Hoje* que posteriormente foi retirado dando lugar ao *História Hoje na Sala de Aula*, o *e-História* e *Resenha*. Com periodicidade semestral, alguns números também incluem entrevistas. Na avaliação Qualis da Capes no quadriênio 2016-2020 recebeu A1.

No Gráfico 1, apresentamos a frequência das palavras *aprendizagem* e *ensino* (incluindo suas variações no plural e na língua espanhola) em relação ao total de palavras de cada edição.

A metodologia utilizada envolveu o *download* de todos os artigos do *site* do periódico, a consolidação dos Pdfs por edição usando o programa gratuito *Otimizador de PDF* e a organização dos arquivos em uma pasta no *Google Drive*, nomeando o Volume 1, número 1 como 'n_1' até o Volume 12, número 25 como 'n_25'.

Para realizar a análise textual, utilizamos o ambiente *Google Colab* com a linguagem *Python* e bibliotecas como *nlTK*, *PyPDF2*, *re* e *matplotlib*. No *Google Colab*, processamos os arquivos PDF, extraímos o texto e realizamos as limpezas necessárias. Em seguida, *tokenizamos*

as palavras investigadas e contabilizamos sua frequência em cada edição. Registramos essas porcentagens em relação ao total e as visualizamos em um gráfico de linhas gerado com a biblioteca *matplotlib*. O código utilizado para essa análise totalizou 39 linhas.

Gráfico 1: Análise diacrônica das palavras 'aprendizagem' e 'ensino' nas edições da Revista História Hoje (2012-2023)

Fonte: 1 Elaborado pelo autor, 2023.

O termo '*ensino*' é mais frequente em todas as edições em comparação com '*aprendizagem*', sugerindo uma ênfase maior nas práticas e estratégias de ensino do que nas experiências e processos de aprendizagem dos discentes. Essa diferença se destaca na edição comemorativa dos 60 anos da ANPUH (n_21), que apresenta, em seus artigos, uma retrospectiva da própria revista, enfocando principalmente o ensino. Além disso, observamos uma variação ligeira na porcentagem de uso da palavra '*aprendizagem*' nas edições de número n_3, n_5, n_10, n_16 e n_18, indicando uma possível maior exploração dos aspectos relacionados à aprendizagem dos estudantes nesses números. O pico que ultrapassa 0,2 na n_18 pode ser atribuído ao Dossiê Temático *Aprendizagem Histórica em Questão*, que desempenhou um papel significativo nas discussões sobre aprendizagem neste periódico.

Quando analisamos os sentidos de aprendizagem nos artigos, observamos a recorrência do termo conjunto *ensino-aprendizagem* ou *ensino e aprendizagem*, representando cerca de um terço das vezes em que a palavra *aprendizagem* é citada em algumas edições. Sem entrar em detalhes numéricos excessivos, levantamos questões qualitativas sobre que sentidos de aprendizagem os autores apresentam e quais variações diacrônicas na linguagem ocorreram ao longo desses 12 anos. Além disso, buscamos identificar as disputas, tensões e possibilidades que emergem dessas análises.

Em seu primeiro número em 2012 (n_1), entre os 21 textos publicados, a aprendizagem foi tratada por Margarida Dias e Itamar Freitas no artigo *Currículos de História e expectativas de aprendizagem para os anos finais do ensino fundamental no Brasil (2007-2012)* (OLIVEIRA; FREITAS, 2012) que investigou as expectativas de aprendizagem em História nas propostas curriculares de 18 estados para os anos finais do ensino fundamental entre 2007 e 2011.

Compõe seus achados: (i) interações entre os paradigmas iluministas e pós-modernos; (ii) referenciais para aprendizagem baseadas no construtivismo (Piaget, Vygotsky, Bruner, Coll), na aprendizagem significativa (Ausubel) ou por competências (Perrenoud) e teóricos críticos (Freire, Saviani); (iii) crescimento da produção acadêmica com tema da aprendizagem na educação básica; (iv) indefinição de um paradigma norteador; (v) convergência de finalidade da disciplina como formadora de identidades, capacitadora para a cidadania; (vi) construção de expectativas de aprendizagem por meio de verbos que exprimem processos cognitivos de baixa complexidade (identificar, compreender, reconhecer) em maior número do que os de alta complexidade (narrar, criticar, diferenciar, criar hipóteses); (vii) ausência de progressão de aprendizagem considerando o número de objetivos por série; (viii) conteúdos substantivos aparecem com uma frequência maior do que os objetivos meta-históricos, (ix) protagonistas quase ausentes; (x) abordagem de novos sujeitos coletivos (afrodescentes e indígenas); (xi) expansão do contemporâneo e redução do medieval e antiguidade em comparação as reformas anteriores no decorrer do século XX; (xii) variação entre diferentes estados da federação acerca da autonomia docente, concepções de História com poucas referências ao campo do conhecimento linguístico; (xiii) interação entre âmbito local, estadual e nacional não aparecem com frequência, ao contrário das interações intercontinentais.

Os autores concluem com perguntas provocadoras acerca da necessidade de uma base comum curricular para o país. Consideramos relevante fazer esse sobrevoo acerca do primeiro artigo focado em aprendizagem, pois os autores apresentam um panorama das expectativas de

aprendizagem dos alunos em currículos estaduais na década que antecedeu a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As seguir utilizaremos as categorias *Didática da História, Linguagem e Psicologia Cognitiva* – discutidas em nosso referencial teórico-metodológico – para análise qualitativa dos sentidos de aprendizagem na revista.

Didática da História

No decorrer das edições há destaque da importância da aprendizagem histórica como um processo ativo de construção de conhecimento pelo aluno, que envolve o desenvolvimento de habilidades cognitivas e competências históricas.

Diferentes autores compartilham a visão de que a aprendizagem histórica não é um processo passivo de transmissão de informações, mas sim um processo ativo de construção de conhecimento pelo aluno, que leva suas experiências prévias para a sala de aula. O professor pode mobilizá-las para construir novos conhecimentos, explorando, questionando e refletindo sobre o passado. Essa abordagem é evidente, por exemplo, na n_03 (2013) e n_23 (2022), em artigos que discutem a narrativa como uma relevante ferramenta para a aprendizagem, reflexão e comunicação e que auxilia os discentes no processo cognitivo de compreender e interpretar o passado considerando a formação histórica. Na n_10 (2016) a Didática da História foi tratada em uma investigação sobre uso do *WhatsApp* como extensão da sala de aula na educação básica, destacando a importância de considerar os contextos sociais, culturais e políticos onde ocorre a aprendizagem. Autores da n_18 (2020) direcionaram seus olhares para a formação cidadã dos alunos, utilizando biografias, diálogo com a História Pública e desenvolvimento de competências históricas.

Encontramos também artigos que tratavam das habilidades cognitivas que incluem a capacidade de ler, escrever, pensar criticamente e resolver problemas e competências históricas que incluem a capacidade de compreender conceitos, interpretar fontes, construir narrativas e argumentar sobre o passado. Exemplos são os textos da n_8 (2015) que abordam a Didática da História como uma área de pesquisa e intervenção, apresentando experiências pedagógicas com quadrinhos discutidas com os conceitos de consciência histórica, narrativa e cultura histórica. E autores da n_24 (2023) que refletem sobre a formação e mobilização da consciência histórica dos alunos e acerca da tensão entre saberes individuais e sociais na atribuição de sentido à temporalidade.

Linguagem

Na perspectiva de investigação e intervenção com centralidade da linguagem identificamos que houve destaque para as potencialidades de criar oportunidades em que os alunos explorem e se envolvam de forma ativa por meio de atividades como: leitura, escrita, discussão e produções em diversos formatos. Com diálogos, nas salas de aula, que promovam o pensamento crítico e reflexivo de forma a construir um conhecimento histórico significativo. Os textos seguem por diferentes caminhos que, em nossa perspectiva, podem dialogar de forma a potencializar cada um deles.

Encontramos a ótica da linguagem como instrumento de interação social, forma de criação no cotidiano, construção de significados históricos compartilhados e transformação de sentidos do passado. Exemplos são textos na n_4 (2013) que tratam das sensibilidades e exploram a relação entre experiência e aprendizagem em História, destacando a importância da temporalidade e das narrativas de sujeitos na construção do conhecimento histórico escolar e artigos na n_11(2017) que abordam temas sobre o uso da música como fonte, linguagem, artefato cultural e recurso metodológico em processos de aprendizagem acerca da história afro-brasileira.

Há referências a Vigotski ao tratar a linguagem como forma de expressão e comunicação da experiência histórica, que auxilia na construção do conhecimento, na compreensão do contexto e da intencionalidade dos produtores de fontes usadas em sala de aula. É mobilizado desta forma, por exemplo, na n_5 (2014) em artigos que destacam a importância dessas práticas para o desenvolvimento qualitativo da aprendizagem, especialmente em comunidades educacionais *online*. A n_15 (2019) traz artigos que discutem a importância de uma aprendizagem que dialogue com os princípios dos direitos humanos. Na n_17 (2020) encontramos diálogos em um mesmo texto entre Bakhtin, Bell Hooks, Paulo Freire e Vigotski.

Também está presente a perspectiva da linguagem como forma de construção de sentido e conhecimento. Que permite aos alunos explorarem diferentes possibilidades, conexões, cosmovisões e experiências. Exemplo são textos da n_17 (2020) em que a aprendizagem para os direitos humanos é defendida como uma experiência educativa significativa que não se limita aos processos cognitivos e autores da n_19 (2021) que discutem o desenvolvimento da empatia histórica e comprometimento com a memória, identidade e direitos fundamentais.

Psicologia Cognitiva

Os textos que abordam a psicologia cognitiva compartilham a visão de ser a aprendizagem histórica um processo ativo de construção de conhecimento pelo aluno, que

envolve a ativação de conhecimentos prévios, a construção de conceitos e a reflexão sobre a temporalidade. No entanto, não consideram que exista uma cognição histórica ou uma consciência histórica, como a Didática da História, apesar das aproximações entre essas duas vertentes.

É evidente essa perspectiva, por exemplo, na edição n_3 (2013) em textos que mobilizam as ideias de Piaget e destacam a importância de atividades que levem os discentes a explorar, questionar e refletir sobre o passado com resolução de uma situação-problema e na n_7 (2015) em que há autores que discutem sobre aprendizagem histórica como um processo de construção de significados pelos alunos operando com a perspectiva de Ausubel sobre a aprendizagem significativa.

Em nosso acervo, encontramos a evocação de referenciais cognitivistas principalmente para estabelecer diálogos, em apoio ou contraponto, por parte de autores que situamos na Didática da História e na Linguagem. Assim como em textos que discutem currículo ou traçam um panorama das pesquisas e práticas de aprendizagem ao longo do século XX. No entanto, observamos que são poucos os artigos que operam com a Psicologia Cognitiva como referencial norteador de práticas em sala de aula.

Discussão

A revista História Hoje, entre 2012 e 2023, apresenta uma ampla e diversificada visão sobre a aprendizagem no ensino de História. As edições abrangem diversas perspectivas e teorias da aprendizagem. Uma tendência relevante é o destaque para a aprendizagem ativa, que enfatiza que aprender História não se resume à mera memorização de fatos, mas envolve a exploração, o questionamento e a reflexão sobre o passado por diferentes caminhos.

A Didática da História é o tema mais frequente, seguido pela centralidade da Linguagem. A Psicologia Cognitiva é o terceiro tema mais recorrente, aparecendo ocasionalmente como referência de diálogo, tanto como apoio quanto como contraposição, em relação às duas primeiras.

A n_18 (2020) trouxe a aprendizagem como questão central no Dossiê que norteia a edição. Dos 8 artigos que o compõe 4 focam na perspectiva da Didática da História e 4 na Linguagem.

No texto de apresentação a organizadora Marcella Albaine e o organizador Marcus Bonfim escreveram sobre as diferentes perspectivas que integram o Dossiê:

Os textos que compõem este Dossiê mobilizam diversos sentidos de aprendizagem histórica: refiguração narrativa que mobiliza processos de subjetivação;² compreensão

da dimensão de contingência presente em toda análise histórica;³ compreensão de que há uma história disponível para ser feita/agência histórica dos sujeitos;⁴ ir ao encontro de uma educação verdadeiramente humanista;⁵ produção de sentido sobre a experiência humana no tempo;⁶ construção de narrativa baseada na argumentação racional e no respeito às evidências;⁷ exercício de empatia histórica;⁸ desenvolvimento do sensível;⁹ apropriação de conceitos históricos;¹⁰ construção dos saberes históricos.¹¹ (COSTA; MARTINS, 2020, p. 5, 6)

Outra dimensão importante que identificamos é a integração das tecnologias digitais nos debates, como refletido nos documentos n_18 (2020) e n_23 (2022). A cultura digital é percebida como um recurso/ferramenta para o ensino de História e é explorada em consonância com diversas correntes teóricas, incluindo as da Linguagem e da Didática da História. Por fim, consideramos que as edições da revista *História Hoje* oferecem uma visão abrangente dos sentidos de aprendizagem em disputa nas investigações no ensino de História, dialogando entre caminhos de futuros possíveis e criação de novos devires.

Referências

- AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. *Psicologia Educacional*. 1º ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.
- BAKHTIN, M. *Marxismo e filosofia da linguagem*. 12º ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
- BRUNER, J. S. *Atos De Significação*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
- CAIMI, F. E. O lugar do social na obra de Jean Piaget: contribuições para o estudo do desenvolvimento cognitivo da criança. *Revista Espaço Pedagógico*, v. 13, n. 2, p. 50–68, 2006. Disponível em: <<http://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/7926>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- CARLINO, E. P. Pensando sobre a aprendizagem de conceitos em sala de aula. *Educação UFSM*, v.38, n 01, p. 137–150, 2013. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/4476>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- CERRI, L. F. Os Conceitos de Consciência Histórica e os desafios da Didática da História. *Revista de História Regional*, v. 6, n. 2, p. 93-112, 2001.
- CERRI, L. F. *Os jovens e a História: Brasil e América do Sul*. Ponta Grossa, PR: Editora UEPG, 2018.
- CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- COSTA, M. A. F. da; MARTINS, M. L. B. Uma interpelação contínua ao Ensino de História: a aprendizagem histórica em questão. *Revista História Hoje*, v. 9, n. 18, p. 3–14, 23 dez. 2020. Disponível em: <<https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/763>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- DELEUZE, G. *Diferença e Repetição*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. 1º ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995a. v. 2
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs - capitalismo e esquizofrenia*. 1º ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995b. v. 3
- FARACO, C. A. *Linguagem & Diálogo. Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin*. 1ª edição ed. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.
- GERMINARI, G. D. Educação histórica: a constituição de um campo de pesquisa. *Revista HISTEDBR On-line*, v. 11, n. 42, p. 54–70, 2011. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr/article/view/8639866>>. Acesso em: 10 ago. 2023.

- GUATTARI, F.; ROLNIK, S. *Micropolítica: cartografias do desejo*. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 1996.
- KASTRUP, V. Políticas cognitivas na formação do professor e o problema do devir-mestre. *Educação & Sociedade*, v. 26, p. 1273–1288, dez. 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/j/es/a/bG374G5nJQ6jtVgCbb7Vsvb/?lang=pt>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- LIMA, G. da S. O conceito de compreensão em Bakhtin e o Círculo: reflexões para pensar o processo educativo. *Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso*, v. 15, p. 297–317, 21 set. 2020. Disponível em: <<http://www.scielo.br/bak/a/ftW3qt8Rxxmn3JQ3pSZ8Wp4k/?lang=pt>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- LIMA, M. Aprendizagem. Em: FERREIRA, M. DE M.; OLIVEIRA, M. M. D. DE O. (Ed.). *Dicionário de Ensino de História*. Rio de Janeiro: FGV, 2019. p. 24–29.
- OLIVEIRA, M.; FREITAS, I. Currículos de História e expectativas de aprendizagem para os anos finais do ensino fundamental no Brasil (2007-2012). *Revista História Hoje*, v. 1, n. 1, p. 269–304, 2012. Disponível em: <<https://rhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/11>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- PEREIRA, N. M.; GIACOMONI, M. P. Flertando com o Caos: os jogos no Ensino de História. In: PEREIRA, N. M.; GIACOMONI, M. P. (Ed.). *Jogos e ensino de história*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2018. p. 9–18.
- PIAGET, J. *A Epistemologia Genética*. Rio de Janeiro: Vozes, 1971.
- RÜSEN, J. *Razão Histórica: teoria da História: fundamentos da ciência histórica*. Brasília: Universidade de Brasília, 2001.
- SCHÉRER, R. Aprender com Deleuze. *Educação & Sociedade*, v. 26, p. 1183–1194, dez. 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/j/es/a/GmQZtY6nDyzP9TZFxPZzZtb/?lang=pt>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- SOUZA, S. J. *Infância E Linguagem: Bakhtin, Vygotsky E Benjamin*. Campinas: Papirus Editora, 1994.
- TAILLE, Y. de L.; OLIVEIRA, M. K. de; DANTAS, H. *Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão*. São Paulo: Summus Editorial, 2019. Versão Kindle.
- VIGOTSKI, L. S. *Pensamento e Linguagem*. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

Fontes

Revista História Hoje. (2012-2023). Arquivos. *Associação Nacional de História – ANPUH*. Disponível em <<https://rhj.anpuh.org/RHHJ/issue/archive>>. Acesso em: 10 ago. 2023.